

**INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IBORALI QO'SHMA SO'ZLAR
YASALISHIDA METONIMIYANING O'RNI**

Ziyatova Nodira¹

talaba

Nurmuhamedova Nozima²

talabasi

Xakimbayeva O.K.³

Ilmiy rahbar

1-2-3O'zDJTU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6881416>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillarida iborali qo'shma so'zlar yasashida metonimiyaning o'rnini haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: iborali qo'shma so'zlar, metonimiya, metofora, kontekstual axborot

Bugungi kun ma'no ko'chish masalalari olimlar e'tiboridan chetda qolmayotgan masalalardan desak mubolag'a bo'lmaydi. Ma'no ko'chishining bir nechta turlari mavjud bo'lib, shulardan biri metonimiya.

Biz mazkur maqolada metonimik ko'chirishlar yordamida hosil bo'lgan iborali qo'shma so'zlar ma'nosini kontekst orqali tahlil qilamiz.

Tohir yumshoq yerga yiqilgani uchun hech qayeri lat yemadi. Lekin katta jang arafasida shunday ahmoqona yiqilishi unga ma'shum bir falokatning xabarchisidek tuyuldi. U qahr bilan so'kinib, Mamatga egarni ko'rsatdi. Ayilni kim bo'shatib qo'ygan edi?

Mamat kechasi ot dam olsin deb bo'shatib qo'ygan ayilini ertalab mahkamlamaganini endi payqadi.

To'polonda esimdan chiqibdi-ya! Hey, men xomkalla!

Xomkalla iborali qo'shma so'zlarning lug'aviy tasnifi quyidagicha: hech narsani tushunib yetmaydigan inson. Ushbu iborali qo'shma so'zlarni komponentlarga ajratib tahlil qilganimizda, birinchi komponenti kognitiv mexanizmlardan biri bo'lgan konseptual metafora ikkinchi komponenti esa konseptual metonimiya yo'li bilan yasalganligiga guvoh bo'lamiz. Shu o'rinda E.S.Kubryakovning kognitiv jarayonlarga bergan ta'rifi o'rinlidir: – "Har qanday til hodisasi kognitsiya va kommunikatsiya kesishgan nuqtada tadqiq etilsagina o'rinli tavsiflangan va izohlangan deb hisoblanishi mumkin". Keltirilgan ta'rifni komponentlarning ta'rifi orqali izohlaymiz.

Iborali qo'shma so'zlarning ikkinchi kalla komponenti quyidagi lug'aviy ma'noga ega: bosh, uch, cho'qqi, aql, jonivorlarning boshi, odam gavdasining yuqori qismi. Iborali qo'shma so'zlar ma'nosi shakllanishining dastlabki bosqichida kalla so'zi bilan bog'liq konseptning – "inson tanasining bir qismi", – "konteyner sifatida

ko'rib chiqiluvchi", – "quloq, burun, ko'z va og'izdan iborat tuzilma" tavsiflari asosiy o'rinni egallaydi va xom komponenti bilan aks ettirilgan konseptning tavsiflari bilan uyg'unlashadi. Birinchi komponent bo'lgan xom ma'nosi quyidagicha: yaxshi qaynamagan yoki pishmagan yetilmagan, g'o'ra; oxirigicha pishmagan; tajribasiz. Xom komponenti bilan aks ettirilgan konseptning – "g'o'ra" va – "tajribasiz" tasniflariga, kalla komponenti – "inson tanasining bir qismi" bilan o'zaro uyg'unlashadi.

Bu o'rinda kontekstual axborotni hisobga olish kalla komponentining — INSON modeli bo'yicha metonimik hosila ma'noni yuzaga keltirganini tushunib olish imkonini beradi. Mazkur kontekstdagi – "...ot dam olsin deb bo'shatib qo'ygan" hamda – "to'polonda esimdan chiqibdi-ya! Hey, men ..." nutq birliklari vositasida metonimik ma'no ko'chishi kuzatiladi. Ushbu ma'no ko'chirishning maydon-vositasi INSON TANASINING QISMI, maydon-nishon esa INSON hisoblanadi.

Inferent va qomusiy bilimlar hisobiga o'zaro moslashuvchan – "g'o'ra", – "tajribasiz", – "salbiy munosabat uyg'otadigan", – "hech narsani tushunib yetmaydigan" tavsiflari orqali salbiy konnotativlik yuzaga keladi. Shu tariqa – "tajribasiz, g'o'r, salbiy munosabat uyg'otadigan, hech narsani o'z vaqtida tushunib yetmaydigan inson kabi izohlar xomkalla iborali qo'shma so'zlarning ma'nosini shakllantiradi.

Ingliz va o'zbek tillaridagi o'xshash misollarni tahlil qilamiz.

"Miss Emma was with her uncle at the masquerade at Carlisle House, where she had gone, as the people at the Warren told Mr, sorely against her will. What does your blockhead father when he and Mrs Rudge have laid their heads together, but goes there when he ought to be abed, makes interest with his friend the doorkeeper, slips him on a mask and domino, and mixes with the masquers".

Head komponenti quyidagi lug'aviy ma'nolarga ega: the part of the body containing the eyes, ears, nose and mouth, and the brain. Qo'shma so'z ma'nosi shakllanishining boshlang'ich bosqichida head komponenti xuddi o'zbek tilidagidek konseptual tahlilga ega bo'lganligi sabab, ingliz tilidagi izohi bilan kifoyalanamiz. E'tiborni ikkinchi komponent "block a solid usually straight-sided mass or piece of hard material such as wood or stone" ga qaratamiz. "Head" komponenti bilan bog'lanadigan konseptning perspektivlashuvi jarayonida tavsiflar ta'sirida block komponent bilan aks ettirilgan konseptning – "chig'ir" deb nomlanuvchi tavsifi faollashadi, hamda – "to'siq" deb nomlanuvchi kognitiv sohaga ishora qiladi. Ushbu kognitiv sohadan – "konteynerlarda saqlanish xususiyati" deb yuritiladigan o'zgaruvchan tavsif olinadi. So'ng har

ikkala konseptning perspektivlashadigan markaziy tavsiflarining moslashuvi va block komponenti bilan aks ettirilgan konseptning o'zgaruvchan tavsifi uyg'unlashuvi sodir bo'ladi. Biroq qo'shma so'z ma'nosining keyingi shakllanishida kontekstual axborotni hisobga olish kerak, chunki kontekstual axborot head komponenti bilan bog'liq konseptda INSON TANASINING BIR QISMI-INSON modeli bo'yicha metonimik ko'chirish yuzaga kelganligini tushunish imkonini beradi. Yuqoridagi kontekstda your, father, he nutq birliklari metonimik ko'chirishda vosita bo'lganligi kuzatiladi. Ushbu metonimik ko'chirishning maydon-vositasi INSON TANASINING QISMI, maydon-nishoni esa INSON hisoblanadi. Shu tariqa INSON maydon-nishonida – “INSON” tavsifi perspektivlashadi.

O'zaro moslashuvchan tavsiflar – “kaltafahm” (miyasida chig'ir, to'siq bor), – “salbiy munosabat uyg'otadigan” — salbiy konnotatsiya tavsiflar yuzaga keladi. Shu tariqa, blockhead qo'shma oti bilan bog'lanadigan konsept quyidagi tavsiflarni o'z ichiga oladi: – “miyasida chig'ir yoki to'siq bor, kaltafahm inson”. Aynan shu tavsiflar mazkur iborali qo'shma so'zlarning ma'nosini belgilaydi.

Shu o'rinda qiyoslanayotgan ingliz va o'zbek tillarida – “miyasida chig'ir yoki to'siq bor, kaltafahm inson” ma'nosini anglatuvchi blockhead va xomkalla iborali qo'shma so'zlarning semantik tuzilishiga e'tibor qaratish lozim. O'zbek tilida – “kaltafahm” insonni – “xom”, – “pishmagan” va – “yetilmagan” ma'nolari inobatga olingan. Ingliz tilida esa xuddi shunday inson block — miyasida – “to'siq, chig'ir” bor ma'nosida qo'llangan. Bunday holat iborali qo'shma so'zlar yasalishida olam lisoniy manzarasining o'ziga xosligi bilan izohlanadi.

Xullas, metonimik ko'chirishlar yordamida hosil qilingan iborali qo'shma so'zlar ma'nolarining shakllanishi komponentlar bilan ifodalanadigan kotseptlarga murojat etish orqali amalga oshirilishi mumkin. Bunda kontekstual axborot va konseptual metonimiya deb nomlanuvchi kognitiv mexanizmning ta'siri hisobga olinadi. Iborali qo'shma so'zlar bilan ifodalanadigan konseptni shakllantirish jarayonida ikkinchi komponent bilan bog'liq konseptning qayta qurilishi kuzatiladi, bu esa – “konseptual metonimiya” deb nomlanuvchi kognitiv mexanizm ta'siri natijasi yoki ikkinchi komponent yordamida beriladigan konseptning birinchi komponent orqali ifodalangan kopsept bilan akkomodatsiyasi natijasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. — М.: Просвещение, 1990. — 300 с.
2. Булаховский Л. А. Введение в языкознание. Ч. II. — М.: Госучпедгиз, 1954. — 375 с.

3. Кубрякова Е. С. Образы мира в сознании человека и словообразовательные категории как их составляющие // Известия РАН. Серия литературы и языка, 2006. Т.65. №2. — с 3 —13.
4. Миртаджиев М. М. Переносные значения и их манифестация в узбекском языке. Авторед. дисс... док. филол. наук. Т. — 1989. — 45 с.
5. O'zbek tili leksikologiyasi. —Т.: Fan. 1981. —314 b.
6. Xajiev S. So'z ma'nosining ko'chishi bilan bog'liq masalalar. f.f.n., dots., avtored. — Т., 2007. — 26 b.